

Transcribed by Inkr

[00:03] Selamat sore Boleh-boleh, yang penting udah ada bukti itunya Oke, selamat sore Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu sebelumnya Mungkin dari nama, usia, dan domisili

[00:33] Nama saya Yasmin, usia 26 tahun, domisinya di Jakarta Barat Oke, dengan Yasmin, usia 26 tahun, dan domisinya di Jakarta Barat ya? Iya Sebelum kita mulai sesi wawancara ini, dari Kak Yasmin mungkin sudah bersedia jika ini dijadikan bahan penelitian untuk keperluan tugas akhir skripsi saya? Iya, bersedia ya, Kak Kita mulai langsung pertanyaannya aja ya

[01:04] Nah, sebelumnya tema skrip saya itu mengenai dating apps nih, Kak. Nah, mengenai dating apps. Dan mungkin Kak Yasmin bisa ceritakan terlebih dahulu latar belakang Kak Yasmin ini seorang apa? Atau mungkin kerjanya itu bagaimana sekarang? Atau mungkin kesibukannya apa seperti itu? Oh, iya. Saya... Saya seorang...

[01:32] Desainer grafis Dan Wira usaha ya, punya bisnis kecil gitu Berarti seorang Wira usahawan dengan Mungkin pekerjaannya desain grafis juga ya Iya Nah, Kak dari Kesibukan sehari-hari ini Biasanya Kak Yasmin itu Kalau misalkan butuh Partner atau mungkin

[02:01] Seseorang itu biasa cari lewat dating apps atau bagaimana, Kak? Dari apps. Dari dating apps, oke. Diskusi lebih dalam ya, Kak, mengenai dating apps-nya. Nah, sebenarnya Casmin ini sebelumnya pakai aplikasi dating apps apa, ya? Ada. Kalau 2021 masih pakai Tinder, Bambu, ya. Makin ke sini, dua tahun belakangan pakai CMB sama Bambu.

[02:27] Oke, jadi pakai tiga aplikasi ya, Tinder, Coffee Meat Bagel, sama Bumble. Iya. Oke. Nah, Kak, aku izin bertanya nih, kira-kira dari tiga aplikasi tersebut kan tujuan utamanya mau cari partner nih, Kak. Tapi sebenarnya, apa sih yang bikin Kakak tuh kayak, ah, akhirnya aku mau mutusin deh pakai aplikasi kencan online gitu untuk, jadi latar belakang Kakak tuh mutusin untuk pakai dating apps tuh apa seperti itu?

[02:54] soalnya kan karena kesibukan jadinya kan jarang ketemu orang baru ya nah jadi kayaknya lebih simpel kalau pakai dating app gitu terus lebih ke filter juga kalau misalnya kita datang misalnya ke bar atau ke club itu kan lebih bahaya terus lebih gak ke filter gitu ya kalau dating app kan lebih bisa kita seleksi berarti level pendidikannya terus interestnya apa gitu sih

inkr

Made by Inkr

[03:25] Berarti karena mungkin waktunya lebih efisien ya kalau pakai dating apps untuk mengenal orang. Terus untuk screening juga lebih mudah lewat dating apps begitu ya, Kak? Iya. Nah, terus kan kita tahu nih, Kak, dating apps tujuannya banyak. Nah, untuk Kak Yasmin sendiri sebenarnya tujuan utamanya apa sih pakai dating apps itu? Atau, Kak, untuk cari teman, hubungan serius, atau kebutuhan lainnya? Kalau...

[03:52] Sebenarnya sih nggak ada tujuan yang spesifik. Pengennya sih harapannya ketemu partner yang untuk jangka panjang gitu. Cuman kan nggak selalu cocok. Jadi kalau misalnya ketemu lebih cocok jadi teman yaudah. Atau jadi misalnya FWB yaudah. Gitu sih. Tapi kalau misalnya mau hubungan yang serius juga yaudah gitu kalau cocok. Berarti...

[04:19] Mungkin tujuan utama semua orang pastinya sebenarnya untuk cari partner ya. Karena dating apps tujuan utama karena untuk partner begitu. Nah, dari pengalaman Kak Yasmin nih melalui tiga aplikasi. Nah, kira-kira yang paling cocok nih dari Kak Yasmin sendiri tuh di Tinder, di Bumble, atau di Coffee Meets Bagel? Coffee, Coffee Meets Bagel. Di Coffee Meets Bagel. Kenapa tuh Kakak kalau boleh tahu? Orang-orangnya lebih ter-filter ya. Satu, ee-e.

[04:48] Walaupun sekarang sebenarnya banyak yang fight gitu. Cuman lebih kayaknya lebih berpendidikan gitu ya. Terus kalau misalnya Bumble kan perempuannya harus ngecat duluan. Sedangkan kalau si Ambi kan kalau lagi mager gitu yaudahlah kita tunggu aja ngecat gitu. Karena di Bumble ada fitur woman make first move ya.

[05:17] Iya, malas kadang. Oke. Nah, jadi kan tadi Kak Esmin udah bilang nih, pengen cari partner kira-kira dari dating apps, tujuan utamanya sebenarnya ya, kalau bisa. Nah, tapi selain dari itu, ada nggak sih kak motivasi lainnya? Misalkan kayak, kakak tuh dengar dating apps mungkin dari temen, jadi kayak, ah, rasanya tuh gimana sih? Jadi kayak pengen tahu. Atau mungkin dari temen-temen kakak juga mempengaruhi, kayak, eh, coba aja dating apps nih, gue kemarin dapet, misalkan pasangan dari sini. Atau mungkin untuk... Iya, iya.

[05:45] kebutuhan emosional atau mungkin hal lainnya mendorong kakak tuh pake app kalau dari temen-temen ya pasti karena kan mereka yang selalu nge-push ya yaudah lah main ini aja main ini gitu itu kayaknya jadi hal yang lumrah sih sekarang kayaknya orang pada nyari pasangan tuh dari dating app terus kalau misalnya lagi stress atau galau gitu yaudah sih buat distraksi aja gitu yaudah

[06:10] Oke jadi dari temannya juga ada, dari kebutuhan secara emosional juga ada berarti ya kak? Iya Ngomong-ngomong soal motivasi ini berarti kan udah tahun ini tujuan Kak Yasmin download dating apps sebenarnya mau cari partner ya tujuan pengennya Jadi pasti kakak pernah match dong dengan beberapa orang di dating apps pastinya kan?

[06:31] Iya, pernah-pernah. Nah, kalau misalnya kakak di posisi ini, misalnya kakak pakai DTS Bumble gitu. Kayak, mana sih kakak memulai percakapan gitu antara pasangan kakak yang match sama kakak gitu. Percakapannya tuh apa gitu, yang dimulai untuk ya cek lah gitu. Bagaimana biasanya? Ini kalau konteksnya Bumble ya? Bebas sih kakak mau Bumble, mau Coffee Meets Bagel atau Tinder gitu. Percakapan awalnya.

[06:59] kalau aku suka banget, kayaknya interested banget sama orangnya, aku pasti ngeliat interestnya sih, oh misalnya dia suka traveling gitu kan, misalnya nih, terus aku bakal nanya kayak, jadi langsung ke titik lemahnya dia kayaknya ya, aku bakal nanya kayak misalnya, so far traveling kemana yang paling memorable gitu sih, biar gak bosan kan, biar membedakan dari match-match dia yang lain gitu.

[07:26] Jadi lebih bahas ke interestnya misalnya traveling nih. Misalnya kakak lebih dalam. Berarti mencari topik ya, berusaha mencari topik ya. Iya, iya. Oke. Nah, ada gak sih hal yang bikin kakak tuh tertarik gitu? Misalkan, kan kita ada match nih sama seseorang. Terus kayak ngeliat, oh profilnya misalnya ganteng atau cantik begitu. Ada gak sih hal yang bikin kakak tuh kayak tertarik gitu? Untuk melanjutkan komunikasi sama orang di aplikasi tersebut.

[07:56] Iya, pasti. Kalau aku ya, preferensi aku, misalnya orangnya kayaknya ambisius, well-traveled, well-readed, well-educated, kayaknya ada hobi, passion gitu, aku pasti tertarik sih. Tapi kalau misalnya profilnya kosong, nggak ada apa-apa, ya males. Aduh, ini orang nggak effort banget, gitu kan. Kita kan males juga, orang yang nanya, kamu hobinya apa, gini-gini, gitu. Oke, berarti...

[08:24] ada ya kak misalkan hal yang bikin tertarik tuh maksudnya ada part-part dimana tuh kayak oh kita pengen komunikasi sama dia terus nih gitu melalui dating apps ya iya kalau anaknya Jack ngobrol gitu nah kalau faktor kan pasti tadi kakak bilang kalau ada faktor melanjutkan tapi kalau misalnya ada gak sih hal-hal yang bikin kakak ah aku kayaknya gak sterk nih sama ini meskipun tetap match tapi aku udah gak mau lanjutin komunikasinya ada gak sih faktornya kak

[08:53] Iya, kalau terlalu jual mahal ya. Oh, terlalu jual mahal konteksnya ya. Iya. Habisin waktu. Nah, tapi kalau... Biasanya kalau percakapan utama berarti masih bahas hal-hal yang mendasar begitu, Kakak. Gak terlalu mendalam, gak terlalu intim gitu ya. Untuk perkenalan di marketing apps begitu ya. Iya. Nah, pembahasan awal tuh, misalkan sebelum nanya traveling atau apa, biasanya Kakak bahas apa dulu nih, Kakak? Hmm...

[09:23] Nih, aku tuh jujur ya Aku jarang ngechat, biasanya tuh Mereka ngechat duluan kan Nah, lainnya kan ini ada patternnya Jadi kan aku suka foto sama anjing Mereka akan kayak, wah anjingnya lucu ya Anjing apa tuh, gitu Jadi Kan kalau nama, usia Sebenarnya kan tertera di dating appsnya ya kak ya

[09:44] Terus interesnya misalkan kayak kalau di Tinder Atau di Bumble Itu kan ada kayak suka ngopi, suka nge-gym Suka apa kan ada interesnya di bawah Iya bener Docs, aku masukin Docs juga Docs, gym Jadi itu bisa menjadi salah satu poin utama Untuk memulai percakapan ya Secara mendasar Iya Kan kakak Mind dating apps ini dari 2021 ya

[10:13] Tadi kan kakak main DTF dari 2021 kan ya Itu tuh kayak Kan pasti udah banyak match yang udah dilalui gitu Misalkan kalau dari Bumble tersendiri Kan itu woman make first ya

[10:35] perasaan kakak itu kakak yang misalnya udah saling match tapi kakak yang harus mulai itu gimana feeling kakak? perasaan kakak apakah nyaman atau memang kalau kakak kurang nyaman kakak gak lanjutin gitu maksudnya kayak apa perasaan pertama kali kalau kakak yang mulai percakapannya? agak gengsi sih jujur oh agak gengsi jadi ya karena mungkin rata-rata kalau cewek di Indonesia kan mungkin sebagian besarnya tuh

[11:03] mengutamakan gengsi, mungkin ya Kak, mohon maaf sebelumnya. Iya, iya, iya. Nah, mungkin sebenarnya di Bumble ini tuh ingin mematakan stigma itu, jadi kayak woman make first move. Iya, tapi kalau sekologanya interested banget,

[11:16] Udah lah gitu, ada harga yang harus dibayar. Nah terus kan ada patternnya tuh kak, misalkan kayak tadi kakak bilang kenalannya bisa tipe-tipe bahas anjing dulu, ada yang mungkin bahas apa dulu, kenalannya mungkin dari gym atau apa, misalkan dari foto profil kakak.

[11:35] Nah, itu menurut kakak budaya komunikasi di aplikasi ini tuh kayak mempengaruhi kakak gak sih misalnya untuk memulai percakapan atau untuk melanjutkan percakapan tuh budaya komunikasi di dating apps tuh mempengaruhi kakak gak? Sejauh ini. Mempengaruhi gimana nih? Pasal hari-

hari gitu ya? Enggak, maksudnya secara penggunaan dating apps nih. Kan misalnya ada patternnya orang tuh misalkan suka bahas ini dulu, ini dulu. Nah, jadi kakak kalau jadi match tuh kakak bahas itu mulu budaya komunikasi begitu-begitu terus gitu. Atau enggak, enggak, enggak mempengaruhi.

[12:05] Oh, mempengaruhi banget. Karena kadang kebanyakan match, aku sampe bikin, pernah bikin kopasan gitu, template. Jadi misalnya dia nanya, kamu nyari apa di sini? Yaudah, aku udah punya copy-paste-nya. Oh, jadi misalnya cari apa, terus kakak udah simpan kopiannya, tinggal paste-paste-paste begitu ya? Iya. Oh, oke. Berarti...

[12:27] Berarti budaya komunikasi itu Mempengaruhi yang misalkan Dari kakak mau mulai itu Misalkan kakak merasa interest banget Dimulai masing-masing gitu kan Karena setiap aplikasi beda kan tipenya Iya Ujung-ujungnya kayak robot Oke jadi itu Sebenarnya pattern komunikasinya Misalnya kayak nanya Ah kabar blablabla Berarti itu sebenarnya udah Udah tertata gitu menurut Ini apa menurut kakak Berarti itu hal yang basic lah Untuk didating apps ya Iya

[12:57] jadi kebetulan skripsi aku tuh membahas tentang teori penetrasi sosial juga kak jadi teori penetrasi sosial itu sebenarnya kayak lapisan kulit bawang garis besarnya jadi kayak kenalan sama orang itu harus per lapisan sebenarnya secara teori misalkan kayak perkenalan nama dulu terus perkenalan mungkin kesehariannya gimana baru bisa lebih intim lagi misalkan kesibukannya apa terus misalkan lebih mendalam mungkin ketemuan begitu harusnya ya secara teori

[13:26] Nah, tapi di dating apps kan terkadang tujuan orang bisa beda-beda ya untuk pengguna dating apps ini. Nah, tapi kalau dari pengalaman kakak, kalau misalnya kita bahas dari komunikasi yang secara dangkal nih, mungkin nanya kabar atau nanya nama atau apapun itu, kan pasti ada beberapa match yang mungkin kakak,

[13:51] Agak lebih masuk gitu Agak lebih mendalam gitu Jadi dari awal yang perlengkapan biasa Tapi makin intens, makin inti, makin inti Nah itu tuh prosesnya Berapa lama Atau kakak bisa ceritain prosesnya tuh gimana gitu Kreatif sih Soalnya kan tergantung orangnya ya Rekonnya gimana ya Cuman kalo yang sama-sama lampu hijau tuh Paling juga sehari dua hari Udah tukeran pindah ke whatsapp ya

[14:21] Oh, oke, oke. Atau IG. Nah, abis itu makin seru tuh. Kamu lihat IG-nya. Oh, kamu suka gini ya, gini-gini, gini. Terus pembahasannya nggak habis-habis. Oke, oke. Jadi, pertama kali itu perkenalan kalau misalnya udah

inkr

Made by Inkr

ngerasa cocok di aplikasi, terus baru move ke WhatsApp atau Instagram, begitu? Iya. Oh, oke. Berarti dari nangkal semakin mendalam, semakin mendalam, baru pindah aplikasi.

[14:46] Ya, itu pun, kalau aku sih lebih prefer WhatsApp ya. Bahkan, ada match yang, ini aku share ya. Yang aku asik ngomong sama dia, aku merasa, dia minta IG kan, aku kasih. Aku kasih second account, aku bilang, lebih seru kayak gini aja dia menyaksainya, gitu. Oh, oke, oke, oke. Iya.

[15:10] nah kan sebenarnya kalau kita bisa semakin mendalam atau mungkin udah move ke aplikasi lain kan berarti kita udah ada merasa nyaman begitu kan agak terus ya nah dari rasa nyaman itu kakak ngerasa kayak

[15:23] Misalnya, oh, misalkan aku kasih dia lampu hijau nih. Itu tuh saat apa? Misalnya kakak mulai merasa nyaman, oh, aku mau bagi nomor. Kan WhatsApp itu termasuk salah satu informasi pribadi, kan? Misalkan kayak kehidupan kita pribadi juga termasuk salah satu informasi pribadi. Nah, kakak tuh kapan mulai ngerasa nyaman nih? Misalkan kayak, oh, ketika dia udah begini-begini di dating apps, atau mungkin percakapannya bagaimana. Nah, itu gimana kakak baru bisa berani share untuk informasi pribadi? Kalau aku lo ngerasa orangnya sefrekuensi, seenergi gitu ya.

[15:53] Terus aku biasanya yang minta nomor dia, kenapa? Karena aku search dulu di get contact. Jadi di get contact dulu kalau lampu hijau baru kakak berani share informasi pribadi? Kalau misalnya get contactnya suspicious itu ya nggak aku chat, biarin aja.

[16:12] Nah, kalau untuk percakapan tersendiri itu, maksudnya kayak, untuk kakak mulai berani ngeshare itu, misalkan, bagaimana nih kan, misalnya percakapannya, pembahasannya itu apa aja, gitu. Baru kakak kayak, oh, kayaknya kita cocok deh. Boleh gak sih kita mengenal lebih dalam, gitu. Melalui WhatsApp atau Instagram, gitu. Nah, percakapan itu tipe-tipe gimana, kak? Pembahasannya mungkin. Kalau udah ngomongin pekerjaan, hobi, terus...

[16:36] Udah agak di-talk gitu sih Tapi kadang ada juga yang minta Terus aku bilang Maybe we can take some more time To get to know each other better Dulu ya gitu Ntar aku bagi WhatsAppnya gitu sih Kalo gak nyaman Oke berarti Tetap-tetap ada proses percakapan terlebih dahulu ya Sebelum lebih share gitu Iya bener Kalo gak ada trust Iya betul Harus build trust dulu ya Berarti secara emosional Saya sama dia dulu ya Betul

[17:07] Nah, kan kalau misalnya kakak udah percaya nih sama pasangan kakak, terus move ke Instagram atau ke WhatsApp. Nah, menurut kakak nih

sebenarnya aplikasi dating apps ini tuh membantu kakak untuk mencapai keintiman secara emosional. Misalkan kan intim bukan hanya hubungan ya, bisa secara emosional, bisa secara percakapan gitu. Nah, menurut kakak tuh membantu di dating apps ini.

[17:31] Memfasilitasi, iya sih ya. Membantu sih. Karena kan kesempatan untuk kedama orangnya jauh lebih besar jangkauannya. Jelas kan jangkauannya ya. Berarti membantu ya, Kak? Nah, yang kita bahas tadi kan teori penetrasi sosial nih, Kak. Berarti kan ada proses penetrasi sosialnya nih.

[17:54] Nah yang kita tahu kan Tadi kita kenal perlapisan-perlapisan makin dalam Baru bisa pindah aplikasi Untuk memberikan informasi pribadi dan kepercayaan itu Ada gak sih pada saat perkenalan Saat

[18:09] Maksudnya perlapisan itu saat perkenalan di dating apps tuh Maksudnya kayak terhambat gitu Misalkan kayak faktor komunikasinya Atau mungkin ada pembahasan yang kakak kurang suka Atau mungkin gaya bahasa dia Atau percakapan dia yang membuat kakak kayak Oh ini akhirnya stop deh aku Gak bisa lebih dalam lagi sama dia gitu Ada Kalo misalnya Maksudnya kan punya kesibukan ya Misalnya gak dibalas nih Tiba-tiba dia mencet lagi Kok gak dibalas atau

[18:39] Sibuk banget, gitu kan. Kan, ini masih di dating app, gitu. Kayak, lo siapa, gitu kan. Berarti... Betul sih, reflect-nya. Terlalu speak, atau mungkin terlalu ngejar gitu ya, Kak? Iya. Kalau pembahasan, misalnya kalau yang agak-agak ngasotan, gitu. Oke, oke.

[19:03] Nah, menurut kakak nih, sekarang kita lebih mendalam mengenai aplikasinya. Kan tadi udah dari motivasi penggunaanya, proses interaksinya gimana, terus penetrasi sosialnya gimana. Nah, menurut kakak nih, dari ketiga aplikasi ini, kakak sekarang berarti pakai CMB ya? Iya.

[19:21] Nah kalau dari CMB ini menurut kakak kayak fitur apa sih yang paling membantu kakak untuk membangun hubungan melalui data FC misalkan kayak algoritma pencocokannya atau keamanannya atau mungkin filter preferensinya gitu. Yang membantu kakak untuk membangun hubungan. Filter preferensi ya. Sama algoritmanya sih.

[19:45] Oke. Bisa berikan contoh misalkan dari mungkin preferensi kakak itu gimana? Atau mungkin algoritma yang pencocokan menurut tipe kakak itu bagaimana? Mungkin boleh di-share sedikit. Contohnya misalnya aku mau yang minimal bachelors gitu ya. Jadinya kan kalau di CMB bisa di-set ya. Oke.

[20:11] Jadi gak akan ketemu yang di bawah itu. Terus misalnya mau yang satu agama. Satu kepercayaan. Itu bisa sih. Jadinya lebih gak buang-buang waktu ya. Oh, oke. Berarti sangat membantu ya istilahnya. Karena mencocok preferensi kita ya. Iya. Lebih efisien. Berarti fitur-fitur ini sebenarnya dari dating apps ini berarti relevan dong sama kebutuhan kakak? Iya, banget.

[20:39] Karena membantu untuk, ya kan baik lagi Setiap orang pasti punya tipenya, punya preferensi kayak kakak bilang minimal, bachelor Atau misalkan dia Seagama gitu Nah, menurut kakak Ada gak sih dari dating apps Misalkan dari Karena aku mau highlight CMB, karena kakak penggunaan CMB Saat ini ya Menurut kakak yang kayak filter yang Sorry filter, fitur yang mungkin Kurang efektif begitu kak

[21:08] Misalnya kayak, oh kayaknya gak perlu ada fitur ini deh. Apa ya? CMB ya? Atau pun misalkan gak ada juga gak apa-apa kak. Maksudnya kayak, atau kakak merasa kayak, oh sudah cukup kok di CMB, karena kok kebutuhannya hanya seperti ini gitu. Cukup, tapi binsnya kemahalan. Oh berarti untuk pembelian, untuk purchasing di aplikasinya ya? Iya. Iya.

[21:36] Kemahalan terus. Tapi bagus gini. Dia ngefilter lagi. Berarti bener-bener orang yang serius dan mau nyari. Yang willing to spend that amount of money. Yang ada di situ gitu. Oke berarti ini salah satu sebenarnya. Cukup menjadi fokus. Karena harganya cukup pricey. Tapi di satu sisi kita bisa melihat effort seseorang untuk. Oh kalau dia mau beneran ngobrol ya berarti dia harus beli bin gitu ya. Iya. Iya.

[22:01] oke kak nah sekarang kita masuk ke pengalaman pengguna secara mendasar dulu sih kakak boleh ceritakan gak pengalaman yang paling positif atau yang paling berkesan saat kakak pake dating apps ntar ya aku menemukan dulu ya oke oke maaf maaf

[22:34] Oke. Tadi pertanyaannya mau diulang atau bagaimana, Kak? Paling positif, ya? Ya, paling positif atau paling berkesan. Boleh ceritain dikit, gitu. Banyak... Eh, enggak deh. Apa ya? Ketemu sama orang yang sefrekuensi, seenergi dan... Kayaknya...

[23:03] Gak kadang keulang lagi sih. Lebih ke pengalamannya yang memorable ya sama orang itu sih. Berarti pengalaman positifnya tuh lebih banyak atau bagaimana, Kak? Atau agak sulit menemukan pengalaman yang bisa dikatakan positif atau berkesan di rating apps ini? Bentar, aku minum. Minum bentar.

[23:40] Kayak kan negatifnya sih jujur Berarti Cuman kan Berarti tetap ada yang positif Ada yang negatif cuman kebanyakan negatifnya Iya Tapi kan

kakak udah bilang tadi Pengalaman positifnya tuh cari orang yang Mungkin sefrekuensi tuh lebih susah ya Iya Daripada yang negatif Mungkin kakak bisa spill sedikit ceritanya Misalkan kakak pernah match sama seseorang tuh Yang menurut kakak positif tuh bagaimana Pengalamannya spill tipis aja sih

[24:11] Emotionally very connected, sexually juga. Terus, ya beyond my expectation sih, karena kan bikinnya, ah ini mah coba cowok dating app gitu kan, ini gak serius kan, biasanya kan stigma orang gitu. Tapi ternyata, he was very serious sih. Terusnya kayak, ih gak nyangka banget ya, ketemu dia di dating app. Dari dating app itu banyak loh, masih bukan banyak. Masih ada cowok-cowok yang...

[24:40] yang berkualitas kayak gini, gitu. Karena kan stigma orang kan selalu, ini dari dating app masih nggak benar, gitu kan. Tapi kita sendiri berkaca jadinya lah. Emangnya kita nggak benar, seperti dating app. Nggak juga tuh masih ada orang-orang kayak kita, artinya masih ada juga yang positif luar sana, gitu. Cuman, ya namanya kan, kita kan nggak kenal sama orangnya, ini takes time to know someone lah. Jadi kadang just like, apa ya, gambling. Tapi pasti ada kok.

[25:07] Berarti 50-50 ya, antara positif atau negatif ya pengalamannya, kan? Hanya dua, positif, negatif. Iya, enggak. Iya. Oke. Nah, tadi kakak udah bilang banyakan negatifnya, gitu. Supaya kita nggak bahas pengalaman negatifnya, gitu sih, kak. Kan, berarti kakak, berarti percakapan tadi bisa kita simpulkan, kakak pernah mengalami percakapan yang mungkin bisa dikatakan pengalaman negatif atau terkendala, begitu. Nah, misalnya kakak, interest bakal ini sama nih orang, tapi...

[25:37] Dia itu sebenarnya negatif begitu loh Misalnya kayak konteksnya Mungkin percakapannya Atau pengalamannya besar negatif Tapi kakak mungkin secara fisik atau secara apa Itu sangat Interested banget sama dia Nah itu biasanya kakak mengatasi gimana Atau mungkin kakak Oh udahlah aku gak mau kejadian ini terulang lagi Aku cara ngatasinya gimana ke depannya Supaya gak terjadi kayak gini lagi Apa cerita dikit ya Jadi ada nih yang udah

[26:06] jadi secara fisik dia sangat atraktif lah ya dan lain-lainnya kayaknya royal baik perhatian terus udah janji nih mau ketemu di tempat A aku ke situ tiba-tiba whatsappnya tentang satu aku nungguin dua jam dong gak datang juga terus akhirnya dia menghilang aja habis dua minggu gitu dia bilang

[26:32] Maaf ya, kemarin aku soalnya panik attack atau apalah gitu Terus, ini aku sekarang mau bunuh diri atau apa gitu Terus aku Kasih anak, udah aku

datangin deh kamu sekarang gini-gini-gini Yaudah kita ketemu aja di GI Terus udah ketemu, oke jam segini, ya iya Dia aku bilang share live vlog ya, aku gak tau share live vlog Terus

[26:53] udah nyampe karet gitu, dia berhentiin live lock-nya. Dia puter balik atau gimana, terus dia menghilang lagi. Padahal aku udah dibikin janji sama psikiater gitu kan. Nah, yaudah. Akhirnya, satu reflect yang aku ignore adalah, dua sih. Aku udah suspicious, ini kok fotonya kayak agak burem-burem, kayak screen shot-an, kayak too good to be true aja. Terus nomor dua, di-gate-contact-nya tuh kayak ada

[27:21] misalnya Aldi Buaya gitu nickname-nya berarti kakak udah punya hal-hal yang diperhatikan dari pengalaman negatif yang kedepannya misalkan kayak oh kalau gue bakal di ghosting kedepannya berarti mengatasinya bagaimana atau mungkin sebelumnya misalkan kayak

[27:44] Dulu misalkan kayak oh ketemu-ketemu aja Share WA tanpa cek get contact Berarti sekarang cek get contact dulu Untuk tau nih sebenarnya Bagaimana gitu Itu penting sih buat aku Get contact sangat berpengaruh ya Nah

[28:06] Menurut kakak nih, kayak aplikasi ini mencerminkan nilai-nilai yang sesuai nggak sih sama budaya lokal di Indonesia? Atau kayak lebih dipengaruhi oleh budaya global? Kan kita tahu detik apps ini tuh rata-rata dari luar ya. Menurut kakak tuh kayak detik apps ini masih mencerminkan nggak sih kalau...

[28:23] budaya Indonesia kan tipikal pacarannya yang dianggap normal masyarakat itu seperti A, B, C. Tapi kalau di luar ya DEF itu hal yang lumrah. Tapi di Indo ya mungkin bisa dianggap masih agak tabu atau mungkin kurang senonoh bahasa kasarnya. Menurut kakak itu udah mencerminkan belum sepengalaman kakak menggunakan netting apps? Saya bilang sih

[28:52] normal kita standar moral kita juga makin lama makin berubah ya apa yang dulu dibilang tabu sekarang karena ada digitalisasi dan lain-lain juga akhirnya jadi lu murah-murah aja gitu

[29:09] Tapi kan gak semua orang sama dan ngikutin kan Jadi kalau dating app-nya sendiri sih menurut aku gak salah Atau gak bertentangan dengan value gitu ya Dapet aku tip orang Indonesia yang mana lagi itu kan Setiap orang beda-beda kan Makanya ada pentingnya kita saling tahu sih Ya ini valor kita maunya apa gitu kan Soalnya kita nyari yang serius atau gak kita benar-benar

inkr

Made by Inkr

[29:36] Menjaga gitu ya. Nah, terus kalau misalnya tiba-tiba penata partner kita nyari yang cuma dalam terdekat misalnya one next time, kan nggak lucu gitu kan. Jadi kita juga harus pinter sih, selitik untuk tanya dan saya tahu lebih dahulu. Oke, berarti karena sebenarnya era digitalisasi itu mengubah, bukan mengubah sih, mungkin lebih ke memodernisasi norma-norma di Indonesia tersendiri.

[30:07] Mempengaruhi aja sih ya Berarti mempengaruhi ya Karena Berarti di pandangan kakak Ini masih sesuai lah Secara pengalaman untuk dating apps ini ya Maksudnya untuk kakak jalanin hubungan Itu masih sesuai sama norma-norma sosial di budaya lokal berarti ya Dating appnya sendiri kan hanya memfasilitasi Pencariannya aja Sebagai media ya berarti Iya

[30:34] Nah kak sama ini ada beberapa list pertanyaan terakhir Kayak kakak ngerasa gak sih Kalau sejauh ini kakak mengediting apps Ada gak sih kayak Ketemu match itu yang Di aplikasi gitu Yang benar-bener membantu kakak tuh Hubungannya berkelanjutan gitu Misalkan jadi lebih Ada Berarti mendukung ya

[31:00] Gak selalu harus jadi Pasangan sih Berarti bisa jadi temen juga Iya Tekan bisnis bisa, jadi temen bisa Gitu Ustinya aku masih single-single aja Berarti masih Mencari ya yang terbaik Iya Jadi gak menutup pintu sih Makanya kita lihat aja jadinya apa Gitu

[31:30] Manage ekspektasi lah. Nah, tadi kan kakak udah bahas nih kayak sering, nanti kayak ada fase kakak kalau udah cocok, move ke WA atau Instagram, begitu. Nah, kalau udah cocok, berarti kan kakak, oh kasih nih IG-ku apa, WA-ku apa, gitu. Ada, misalnya, kalau kakak nggak ngasih ke mereka, itu alasannya apa, tapi kalau misalkan kakak cuma mau kasih WA, itu alasannya apa, atau cuma mau kasih IG, alasannya apa. Mungkin boleh diceritakan sedikit aja, kakak.

[32:00] Boleh Biasanya tuh aku kalau misalnya Minta, kalau aku yang minta Karena aku udah terlalu penasaran aja Udah deh gak usah banyak pohon, maksudnya gostok aja Gitu, acara melengkapinya dapet Ya udah, aku cedera aja di LinkedIn Gitu kan, kalau Kalau aku gak mau kasih Kalau misalnya WA Aku biasanya kasih kalau udah cocok Tapi kalau Instagram, aku bilang sama mereka Nanti jadi bias Gitu kan, karena kan

[32:29] Aku kan pake saturnya juga dalam tanda kutip untuk jualan gitu ya, gimana ya. Ya, build image lah, personal branding. Dan kita cuma mau allow people to see what we want them to see gitu kan. Nah, sedangkan ya aku pengen dia juga tau aku tuh gak pakai bias gitu. Jadi kalau misalnya ngobrolnya enak ya aku akan bilang, kan ngobrolnya asik gitu. Jadi yaudah

kayak gini aja. Jadi kita nanya-nanya out of curiosity aja gitu. Gak ada bias gitu.

[32:59] Berarti kalau udah mau move ke IG atau WA, itu kakaknya mulai ngerasa penasaran sama nih orang gitu. Iya, biar lebih misterius lah gitu. Biar lebih mengenal juga ya. Part of the game. Berarti kalau misalnya enggak, itu berarti kakak udah melihat nih orang mungkin red flag, atau mungkin kakak merasa gak cocok sama orangnya, jadi untuk stop melanjutkan hubungan. Itu bisa juga. Biasanya sih langsung aku hapus aja, aku unmatched aja.

[33:26] Oh, jadi langsung di-unmatch ya? Jadi nggak perlu bahasa-bahasa langsung di-unmatch? Iya, biar aja hilang. Kan dia nggak tahu juga. Betul. Karena belum share informasi pribadi ya? Iya. Biar aja dia hilang. Paling ada diingatnya aja. Oke. Kak, dari pengalaman kakak, this is last question sih. Kakak ngerasa aplikasi ini tuh dari pengalaman kakak lebih sering menemukan hubungan jangka pendek atau jangka panjang?

[33:59] Pendek Pendek Yang berujung panjang, panjangnya jadi teman Jadi rekam bisnis gitu ya Karena aku tipenya Gak musuhan sama orang, kalo emang gak cocok Yaudah no hard feeling, I don't care Aku gak bakal marah Misalnya ada yang baper Kalo misalnya Gak dijadiin pacar atau apa

[34:22] langsung di blog gitu kan, aku enggak sih biar aja jadi relasi tapi yang panjang juga ada kok dulu pacar aku juga ada dari dating app bertahan 2 tahun tapi sekarang sudah jadi mantan ya berarti ya kak iya tapi setidaknya pernah menjalin hubungan yang bisa dikatakan bisa jadi lebih intim lah ya iya oke oke berarti pengalaman kakak kebanyakan itu aplikasi dating app ini mengarah ke hubungan yang jika pendek

[34:54] Tapi ada juga yang jangka Itu bisa dikatakan jangka pandang untuk 2 tahun itu ya

